

8.Ruzikulovna, S. D. (2021). The Importance of Personal Value Approach Methodology in Primary School Literacy Classes. JournalNX, 7(11), 78-82.

9.Shabbazova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. Academia Science Repository, 4(05), 12-19.

10.Khaydarova, M. H. (2020). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPEPENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Восточно-европейский научный журнал, (5-6 (57)), 37-39.

11.Haydarova, M. (2019). Model and psychological and pedagogical conditions conducive to the formation of managerial competence of future primary school teachers. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11), 90-93.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING TARKIBIY TUZILISHI VA KO'RSATKICH DARAJALARI

Jumayev Zuxriddin Rustam o'g'li
Termiz davlat pedagogika instituti
1-bosqich magistranti
Ilmiy maslahatchi: M.Xaydarova

Annotatsiya: Mazkur maqola bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan tizimli asos va ko'rsatkich darajalarini o'rganadi. Maqolada XXI asrda samarali o'qitish uchun zarur bo'lgan bilimlar bazasi, malakalar to'plami, munosabat xususiyatlari va tajribaviy o'rganishning ko'p qirrali tarkibiy qismlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion kompetentsiya, bo'lajak o'qituvchilar, bilim, ko'nikma, tajriba, texnologiya integratsiyasi, reflektiv amaliyot.

Ta'limning dinamik manzarasida o'qituvchilarning roli chuqur o'zgarib bormoqda. Endi bilim berishning an'anaviy roli bilan cheklanib qolmasdan, o'qituvchilardan tobora ko'proq o'zgarishlarni boshqarish va o'quvchilarda ijodkorlikni ilhomlantirish ko'nikmalariga ega bo'lgan innovatsiya agentlari bo'lishlari kutilmoqda. Ushbu evolyutsiyaning zamirida bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion kompetentsiyani – zamonaviylashgan dunyomizda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'p qirrali qobiliyatlarni rivojlantirish zarurati yotadi.

Innovatsion kompetentsiyani shakllantirishning nozik tomonlarini tushunish uning tarkibiy asoslarini har tomonlama o'rganishni talab qiladi. Ushbu asos bir nechta o'lchovlarni o'z ichiga oladi, ularning har biri intiluvchan o'qituvchilarning innovatsion imkoniyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Birinchiidan, mustahkam ilmiy bilim innovatsion kompetentsiyaning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilar ta'lim nazariyasi, pedagogika va fanlar

bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi kerak. Ushbu asosiy bilim innovatsion o'qitish amaliyotlarini qurish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, ta'lim sohasidagi so'nggi tadqiqotlar va yutuqlardan xabardor bo'lish ongli qarorlar qabul qilish va samarali o'qitish dizayni uchun juda muhimdir hamda o'qituvchilarga o'zgaruvchan ta'lim ehtiyojlariga moslashish va innovatsiyalarni kiritish imkoniyatini beradi. Biroq, faqat nazariy tushunish yetarli emas. Amaliy tajribalar nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish uchun juda zarurdir. O'qitish amaliyotlari, stajirovkalar va hamkorlikdagi loyihalar orqali bo'lajak o'qituvchilar nazariy tushunchalarni real sharoitlarda qo'llash bo'yicha amaliy tajribaga ega bo'ladilar. Tajribali o'rganish imkoniyatlari nafaqat innovatsion ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, balki sinfda tajriba o'tkazish va innovatsiya qilish uchun ishonchni uyg'otadi.

Kasbiy rivojlanish innovatsion kompetentsiyani rivojlantirish uchun tizimli asosning yana bir muhim jihati sifatida namoyon bo'ladi. Uzluksiz o'rganish, seminarlar tashkil etish va seminarlarda qatnashish bo'lajak o'qituvchilarga ta'lim sohasidagi yangi tendensiyalar va ilg'or tajribalardan xabardor bo'lish imkonini beradi. O'zlarining o'sishi va rivojlanishiga sarmoya kiritib, o'qituvchilar innovatsion amaliyotning asosi bo'lgan umrbod ta'lim olish g'oyasini rivojlantirishadi.

Raqamli asrda texnologiya integratsiyasi o'qituvchilar o'rtasida innovatsion kompetentsiyani oshirishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish malakasi nafaqat o'qitish samaradorligini oshiradi, balki ijodiy va jozibador o'qitish uslublari uchun yangi yo'llarni ochadi. Texnologiyaning kuchidan foydalangan holda, bo'lajak o'qituvchilar turli xil ta'lim uslublari mos keladigan dinamik o'quv muhitini yaratishi va o'quvchilari orasida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydilar. Mulohaza va o'z-o'zini baholash tizimli asosning yakuniy o'lchamini ifodalaydi. Bo'lajak o'qituvchilarni reflektiv amaliyotga jalb qilish doimiy takomillashtirish madaniyatini rivojlantiradi. O'qituvchilar o'zlarining o'qitish amaliyotlarini tanqidiy baholash, fikr-mulohazalarni so'rash va rivojlanish uchun yo'nalishlarni aniqlash orqali o'zlarining malakalarini oshirishlari va sinfda yanada samarali innovatsiyalar kiritishadi. Innovatsion kompetentsiyani shakllantirishni baholash aniq ko'rsatkich darajalarini belgilashni talab qiladi. Ushbu darajalar odamlarning turli sohalarda innovatsion qobiliyatlarini namoyon qilish darajasini o'lchash uchun mezon bo'lib xizmat qiladi. Fikrlash qobiliyatlari, ijodiy g'oyalarni yaratish va turlicha fikrlash qobiliyati asosiy ko'rsatkich darajasini ifodalaydi. Muammolarni hal qilish malakasi, moslashuvchanlik, hamkorlik, muloqot va mulohaza yuritish va takrorlash majburiyati bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentsiyasini rivojlantirishni baholash uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ko'rsatkich darajalarini tashkil qiladi.

Innovatsion kompetentsiyani rivojlantirish strategiyalarini amalga oshirish nazariyani amaliyotga o'tkazish uchun muhim ahamiyatga ega. Dizayn fikrlash tamoyillarini o'z ichiga olish, tavakkal qilishni rag'batlantirish, ustozlik va

murabbiylikni ta'minlash, hamkorlikni rivojlantirish va umrbod ta'limni qamrab olish intiluvchan o'qituvchilarda innovatsion kompetentsiyani samarali rivojlantirishi mumkin bo'lgan strategiyalar qatoriga kiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion kompetentsiyani rivojlantirish zamonaviy ta'limning murakkabligiga moslashish uchun juda muhimdir. Strukturaviy tuzilmani o'z ichiga olgan va ko'rsatkichlar darajasini belgilash orqali o'qituvchilar ta'limi dasturlari intiluvchan o'qituvchilarning innovatsion imkoniyatlarini muntazam ravishda rivojlantirib boradi. Aniq bir maqsadga yo'nalgan strategiyalar va uzluksiz ta'lim orqali o'qituvchilar kelgusi avlodlarning ta'lim tajribasini boyitib, uzluksiz innovatsiyalar joriy etishi hamda ta'lim jarayonida ulkan yangiliklar yaratishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Darling-Hammond, L., & Richardson, N. (2009). Teacher Learning: What Matters? *Educational Leadership*, 66(5), 46-53.
2. Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change*. Routledge.
3. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
4. OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.
5. P21 Partnership for 21st Century Learning. (2007). *Framework for 21st Century Learning*. Retrieved from <http://www.p21.org/our-work/p21-framework>.
6. Sahlberg, P. (2015). *Finnish lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
7. UNESCO. (2015). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO.
8. Mohlaroyim, A., & Xaydarova, M. (2024, February). PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 173-176).
9. Хайдарова, М. (2023). ТАРБИЯ ФАНИНИ О 'ҚИТИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(10).
10. Xaydarova Mahliyo, & Mirzayeva Nodira. (2024). BOSHLANG'ICH SINIF "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. *International Conference on Multidisciplinary Science*, 2(2), 133-137.
11. Ruzikulovna, S. D. (2021). The Importance of Personal Value Approach Methodology in Primary School Literacy Classes. *JournalNX*, 7(11), 78-82.

12. Shabbazova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. Academia Science Repository, 4(05), 12-19.

13. Khaydarova, M. H. (2020). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPEPENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Восточно-европейский научный журнал, (5-6 (57)), 37-39.

14. Haydarova, M. (2019). Model and psychological and pedagogical conditions conducive to the formation of managerial competence of future primary school teachers. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11), 90-93.

BOSHLANG'ICH SINFDA PAST O'ZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH

Norqulova Nozima Sarvar qizi

Jizzax davlat pedagogika universtiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilari fanlardan past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlashda qanday usullardan foydalanishi, nimalarga e'tibor berishlari kerakligi va ular bilan qanday ish olib borsa tez va samarali natijaga erishish mumkin ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: psixologiya, fiziologiya, ruhiyat, motivatsiya, amaliyot, tafakkur, vatanparvarlik, ilm-fan, metod, taraqqiyot, o'sish, rivojlanish.

Yosh bolani juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o'zida yaxshi odat va fazilatlar hosil qilishga yordam beradi.

Alisher Navoiy

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng e'tibor eng kuchli qaratilgan sohalardan biri bu ta'lim tizimi bo'ldi. Ta'limga bo'lgan e'tiborning kuchaytirilganligini tizimidagi o'zgarish va yangilanishlardan ham bilishimiz mumkin. Mustaqillikdan so'ng ilk marta 1992-yilda O'zbekistonning "Talim to'grisida"gi qonuni qabul qilindi. Shundan so'ng 1997-yilda ushbu hujjat tahrirlanib O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ishlab chiqildi. Bugungi kunga kelib amalda qo'llanilayotgan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun 2020-yilda qayta tahrirdan o'tkazilgan bo'lib, unda uzluksiz ta'limni tashkil etish va rivojlantirish prinsiplari izchil ravishda ishlab chiqildi.

Tizimdagi o'zgarish va yangilanishlarning tub mohiyatida, albatta, yoshlarning puxta bilim olishlari, yurt ravnaqiga hissa qo'shadigan barkamol shaxs bo'lib yetishlari turadi. Bolalarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularda keng dunyoqarash va teran fikrni shakllantirish orqali bugungi kun talablariga javob beradigan va har tomonlama yetuk shaxsni tarbiyalash maqsad qilib olingan.